

РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

*Зуб Л.О.,
Бойко А.М.,
Козій С.О.,
Лавренюк С.О.,
Осьмірко З.Ю.,
Покоюк І.О.*

Буковинський державний медичний університет

THE ROLE OF ELECTRONIC TEXTBOOKS IN THE STUDY OF EDUCATIONAL MATERIAL AMONG MEDICAL STUDENTS

*Zub L.,
Boiko A.,
Kozii S.,
Lavreniuk S.,
Osmirko Z.,
Pokoiiuk I.*

*Bukovynian State Medical University
Department of internal medicine*

Анотація

У статті висвітлено види та роль електронних посібників серед студентів медиків. Висвітлені різні особливості електронних посібників, їх властивості, формати збереження та доступність у використанні. Встановлено ефективність у використанні. Мета дослідження - оцінити роль електронних посібників серед студентів медичного спрямування. Матеріали дослідження. У дослідженні брали участь 62 студента, які навчалися на базі коледжу 1 та 2 курсу та 4 і 5 курсу БДМУ спеціальність «Фармація». Для них був складений опитувальник, щодо ефективності використання електронного посібника під час вивчення матеріалу. Було створено 4 групи. У 1 групу ввійшли студенти 4 курсу «Фармація» БДМУ, у 2 групу – студенти 5 курсу «Фармація» БДМУ, у 3 групу – студенти 1 курсу коледжу «Фармація» БДМУ та у 4 групу – студенти 2 курсу коледжу «Фармація» БДМУ. Результати дослідження. Згідно опитувальника серед студентів медичного спрямування великий відсоток відповідей склав доступність, легкість у переміщені ЕП. При оцінці вивчення навчального матеріалу із електронного чи паперового носія серед студентів виявлено розбіжності. Серед 62 студентів, які пройшли опитування 46% (n=28) надали перевагу паперовому варіанту під час вивчення матеріалу та 54% (n=34) не змінили своє рішення про перевагу електронного носія. Висновок. Отже, використання електронного посібника є зручно та доступно для студентів медичного спрямування. Використання електронного посібника під час вивчення матеріалу не є зручним, тому часткова перевага надається паперовому варіанту.

Abstract

The article highlights the types and role of electronic manuals among medical students. Various features of electronic manuals, their properties, storage formats and ease of use are highlighted. Efficiency in use is established. The purpose of the study is to assess the role of electronic manuals among medical students. Research materials. 62 students who studied on the basis of the college of the 1st and 2nd year and the 4th and 5th year of BSMU, specialty "Pharmacy", participated in the study. A questionnaire was prepared for them, regarding the effectiveness of using the electronic manual during the study of the material. 4 groups were created. The 1st group included students of the 4th year of "Pharmacy" of BSMU, the 2nd group - students of the 5th year of "Pharmacy" of BSMU, the 3rd group - students of the 1st year of the College of "Pharmacy" of BSMU, and the 4th group - students of the 2nd year of "Pharmacy" College of BSMU. Research results. According to the survey among medical students, a large percentage of responses were about accessibility and ease of moving EPs. When evaluating the study of educational material from an electronic or paper medium, discrepancies were found among students. Among the 62 students surveyed, 46% (n=28) preferred the paper version while studying the material and 54% (n=34) did not change their decision about the preference for the electronic medium. Conclusion. Therefore, the use of the electronic manual is convenient and accessible for medical students. Using an electronic guide while studying the material is not convenient, so partial preference is given to the paper version.

Ключові слова: студенти, електронний посібник, медичний напрямок.

Keywords: students, electronic manual, medical direction.

ВСТУП.

Як відомо, електронний посібник (підручник) (ЕП) або електронний носій (ЕН), або електронний навчальний (науковий) посібник (ЕНП) — це навчальне (наукове) видання із систематизованим викладом навчальної дисципліни [1,2]. Це може бути не лише повністю висвітлена дисципліна, а може бути лише певна частина, або декілька тем, які сформовані згідно державних вимог та затверджено на вченій раді академій (університетів, інститутів), або ж офіційно в Міністерством Освіти та Науки (МОН) [1, 5]. Даний ЕП повністю або частково заміняє та/або доповнює підручник. Текст такого підручника представлений в електронній формі та забезпечує миттєві переходи від одного його розділу (частини) до іншого, що є дуже зручно для студентів, викладачів та науковців.

Мета дослідження - оцінити роль електронних посібників серед студентів медичного спрямування.

Матеріали дослідження. У дослідженні брали участь 62 студента, які навчалися в коледжу 1 та 2 курсу та 4 і 5 курсу БДМУ спеціальність «Фармація». Для них був складений опитувальник, щодо ефективності використання електронного посібника під час вивчення матеріалу. Було створено 4 групи. У 1 групу ввійшли студенти 4 курсу «Фармація» БДМУ, у 2 групу – студенти 5 курсу «Фармація» БДМУ, у 3 групу – студенти 1 курсу коледж «Фармація» БДМУ та у 4 групу – студенти 2 курсу коледж «Фармація» БДМУ.

Основна частина.

Згідно Закону України «Про освіту», який передбачає, що «електронний підручник (посібник) — це електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об'єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію» [5,8]

Існують наступні типи ЕП:

- ЕП відкритого доступу через мережу Internet (може бути представлений на різних наукових(навчальних) офіційних сторінках інститутів, академій та університетів. Також можуть бути представлені на сторінках шкіл, гімназій та ліцеїв;

- ЕП для використання навчання (на сторінках різних навчальних та наукових журналів, сайтів із різними навчальними спрямуваннями). [3,4]

Електронні посібники створені для різного сприйняття кожним студентом, враховуючи його типологію.

Існують різні види електронних посібників:

1. Статичний ЕП;
2. ЕП з елементами мультимедійності;
3. Мультимедійний ЕП.

Для кожного із видів ЕП притаманні свої принципи та функціональні особливості.

Статичний ЕП, тобто конвекційне електронне навчальне видання, ґрунтується на такому принципі: аналог паперового підручника в електронний формат. За своїми функціональними особливостями він може бути створений у різних фор-

матах - PDF, DJVU тощо. Дані формати допомагають якісно, без змін сторінок та тексту роздруковувати та передавати інформацію. Однак, немає доступу до окремих фрагментів, тобто їх змін чи додавання додаткового тексту.

Комбінований електронний посібник, або ж **ЕП з елементами мультимедійності**, ґрунтується на змінну паперового підручника в електронний формат за допомогою форматів HTML, НТМ тощо. Дане електронне джерело має елементи мультимедійності, які наявні у паперовому варіанті. Під елементами мультимедійності розуміють гіперпосилання або посилки із лінійною навігацією керування. Даний ЕП у зазначених форматах дозволяє якісно друкувати окремі статичні фрагменти і розташування ЕП на навчальній платформі, але без доступу до їх редагування.

Мультимедійний ЕП – це детерміноване самостійне електронне навчальне видання із комплексом логічно пов'язаних структурованих дидактичних одиниць, представлених у цифровому вигляді. Даний посібник має можливість бути розміщеним на навчальних платформах. Кожен студент або керівник може повністю або часткового використати представлений матеріал. Легке покрокове керування цим посібником під час використання та додаткове оснащення мультимедійними елементами. Цими елементами можуть бути представлені анімаційні та симуляційні відео, додатково наявний звук тощо, що дає можливість друку як окремих елементів, так і у повному обсязі. [6, 7]

Існує два види мультимедійних ЕП:

1. Інтерактивний;
2. Інтелектуальний.

До *інтерактивного ЕП* відносять детерміноване самостійне електронне навчальне видання у різних видах створення - текст, ілюстрація, анімація, таблиці, аудіо та відеозображення, симуляція тощо). Це дає можливість розташування ЕП на навчальній платформі шкіл, інститутів, університетів тощо, з метою повного або часткового його використання. Для даного виду створення покрокова інструкція та наявність контролю і самоконтролю. У даному підручнику можуть бути різні вправи, задачі, завдання та тестовий контроль. Це підручник може використовуватись на різних пристроях та дає можливість доступу у різних гіперпосиланнях мережі інтернет з можливістю друку окремих його фрагментів.

Інтелектуальний ЕП є універсальним самостійним навчальним посібником із комплексом загальностворених матеріалів, де учитель (викладач) створює структуру уроку (пари) з можливістю перестановки (зміни) розміщення навчального матеріалу. Даний посібник дає можливість знаходження його на навчальній платформі з метою повного або часткового його використання. Для нього притаманна будь яка версія модифікації, будова, лінійність і розширення. Кожний такий посібник має адміністратора (представник, що його створив) на навчальному порталі або в соціальній мережі з метою повного або часткового його використання. Харак-

терно для такого підручника покрокова дія, контроль та самоконтроль, наявність додаткових завдань (вправ) і використання його на різних пристроях [9].

Обговорення.

Під час навчання у вищих навчальних закладах III-IV медичного спрямування кожен студент має мати за період навчання певний «багаж» знань, що допоможе йому реалізувати свої знання на практиці. Саме студент-медик повинен знати великий обсяг матеріалу, тому потрібно мати велику кількість навчального матеріалу, для вивчення. Оскільки, є багато книг, авторів та дослідників, які оновлюють дослідження та є зміни у класифікації, обстеженні, дослідженні та лікуванні хвороби та наявності великості моно- та комбінованих препаратів у бібліотеці студента повинна бути велика кількість посібників. Як відомо, кожний посібник

або книга є об'ємною, тому є деякі труднощі у її транспортуванні та/або знаходженні (так як кожне видавництво має певну кількість примірників) та отриманні (її цінова вартість). Електронний посібник – це економне, необ'ємне, доступне та легке для транспортування видання, яке може собі дозволити кожен студент-медик. Кожну електронну книгу чи посібник (або їх декілька) студент може завантажити собі на електронний носій та без труднощів вивчати навчальний матеріал. Крім того, за наявності інтернет доступу без труднощів можна знайти необхідну навчальну (наукову) інформацію для вивчення та доповнення своїх знань.

Згідно опитувальника серед студентів медичного спрямування великий відсоток відповідей склав доступність, легкість у переміщенні ЕП. (мал. 1)

Мал. 1. Оцінка використання електронного посібника у вивченні навчального матеріалу серед студентів медиків БДМУ

Примітка.

- 1 група – студенти 4 курсу «Фармація» БДМУ,
- 2 група – студенти 5 курсу «Фармація» БДМУ,
- 3 група – студенти 1 курсу коледж «Фармація» БДМУ,
- 4 група – студенти 2 курсу коледж «Фармація» БДМУ,

При оцінці вивчення навчального матеріалу із електронного чи паперового носія серед студентів виявлено розбіжності. Серед 62 студентів, які прой-

шли опитування 46% (n=28) надали перевагу паперовому варіанту під час вивчення матеріалу та 54% (n=34) не змінили своє рішення про перевагу електронного носія.

Мал. 1. Оцінка використання електронного посібника у вивченні навчального матеріалу серед студентів медиків БДМУ

Примітка.

- 1 група – студенти 4 курсу «Фармація» БДМУ,
- 2 група – студенти 5 курсу «Фармація» БДМУ,
- 3 група – студенти 1 курсу коледж «Фармація» БДМУ,
- 4 група – студенти 2 курсу коледж «Фармація» БДМУ.

Висновок. Отже, використання електронного посібника є зручно та доступно для студентів медичного спрямування. Використання електронного посібника під час вивчення матеріалу не є зручним, тому часткова перевага надається паперовому варіанту.

Список літератури

1. Pedagogy. <http://docs.moodle.org/en/Pedagogy>.
2. Philosophy Moodle. <http://docs.moodle.org/20/en/Philosophy>.
3. Андреев А.В., Андреева С.В., Доценко И.Б. Практика электронного обучения с использованием Moodle. - Таганрог: Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2008. - 146 стор.
4. Вембер В. П. Роль та місце електронного підручника в навчально-методичному комплекті з навчального предмета для загальноосвітньої школи / В. П. Вембер // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. — Т. VIII, вип. 6. — К., 2009. — С. 43–51.
5. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. Архів оригіналу за 12 жовтня 2017.
6. Кузнецова І. О. Електронний підручник як важливий компонент системи дистанційного навчання / І. О. Кузнецова // Вісник СевНТУ. Серія: Педагогіка. — Севастополь: СевНТУ. — 2012. — № 127/2012. — С. 63–67.
7. Морзе Н.В., Глазунова О.Г., Мокрієв М.В. Методика створення електронного навчального курсу (на базі платформи дистанційного навчання Moodle 3): Навчальний посібник. – К.: 2016. – 240 с. https://drive.google.com/open?id=1_YK99ERyAEUjONWI81a4n3VIMjs33Jr3
8. Педагогіка (Лекції). <http://studentam.net.ua/content/category/23/135/85/>
9. Триус Ю. В., Герасименко І. В., Франчук В. М. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник// За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 220 с. <https://drive.google.com/open?id=1B9pKBcqSdmcLy59eLjEnZrjzO3dBzckl>